

13.00.00 - PEDAGOGIKA FANLARI

Uzbek Journal of Science | Volume 1 | Issue 1 | 2026 | ISSN: 2181-1571

Hikoya janrini o'qitishda zamonaviy interfaol metodlar va ulardan foydalanish texnologiyasi

● Saipova Xilola Abdulxamitovna^{*1}, Obidova Xurshida²

¹ Farg'ona davlat universiteti

² FarDu 2-kurs magistranti

* ✉ soipovahilola3@gmail.com

Received: 29 April 2026 | Accepted: 29 April 2026

ANNOTATSIYA

Boshlang'ich sinflarda hikoya janrini o'qitish jarayonida zamonaviy interfaol metodlardan foydalanish o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini samarali rivojlantirishga xizmat qiladi. Ushbu maqolada umumta'lim maktablarida hikoya janrini o'qitishda qo'llaniladigan klaster, aqliy hujum, muhokama, rolli o'yin kabi interfaol metodlarning nazariy asoslari hamda amaliy ahamiyati yoritilgan. Tadqiqot davomida ushbu metodlarning o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, ijodiy yondashuvi va badiiy matnni tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantirishdagi samaradorligi tahlil qilindi. Shuningdek, interfaol metodlar dars jarayonini faollashtirib, o'quvchilarning darsga qiziqishini oshirishi hamda ularni faol ishtirok etishga undashi aniqlangan. Natijada hikoya janrini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish ta'lim sifatini oshirishda muhim omil ekanligi asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: hikoya janri, interfaol metodlar, adabiyot darsi, pedagogik texnologiya, badiiy tahlil, o'quvchi faolligi.

KIRISH

Bugungi kunda global raqobat sharoitida ta'lim sifati va samaradorligi ko'plab omillarga bog'liq bo'lib, ularning eng muhimlaridan biri — **innovatsion texnologiyalarning samarali qo'llanilishi** hisoblanadi. Xususan, adabiyot fanini o'qitishda, ayniqsa hikoya janrini tahlil qilishda an'anaviy metodlar bilan bir qatorda zamonaviy, interaktiv yondashuvlardan foydalanish, o'quvchilarning ijodiy salohiyatini ro'yobga chiqarishda muhim rol o'ynaydi. Mustaqillik davri hikoyachiligi 20-asr o'zbek nasri yutuqlari ta'sirida, ayni paytda zamonaviy jahon adabiyotining eng sara namunalari bilan hamohang rivojlanmoqda. Natijada o'zbek adabiyotida, ayniqsa, hikoyachilikda jahon adabiyotining ilg'or tamoyillari o'z ifodasini topdi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek: "Bizning havas qilsa arzigulik buyuk tariximiz bor, havas qilsa arziydigan buyuk ajdodlarimiz bor. Nasib etsa, bizni havas qilsa arziydigan buyuk kelajak, buyuk adabiyot va san'at kutib olishiga ishonaman". Binobarin, adabiyot va san'atga e'tibor qaratish, ajdodlarimiz merosini qadrlash, kelajak avlodga yetkazish, bugungi adabiy jarayonni takomillashtirish avlodlarimizning asosiy vazifalaridan biridir.

60-80-yillarda hikoya janri o'zbek nasrida yetakchi janrlardan biriga aylandi. O'zbek hikoyachiligi O'zbekiston boshqa xalqlarning hikoya qilish an'analari bilan uzviy munosabatda rivojlanadi, mazmun va g'oyalar chambarchas bog'liqdir. O'zbek adabiyoti turkiy, arab, fors tillarida so'zlashuvchi xalqlar adabiyoti bilan qadimdan aloqada bo'lgan. Keyinchalik bu muloqot doirasi kengayib, rus va g'arb adabiyoti vakillari

bilan yaqin aloqada bo'ldi. Bugungi kunda ham bu aloqalar kengayib, rivojlanib bormoqda. Dars jarayonini yangi usul va usullardan foydalangan holda tashkil etish har bir o'qituvchining pedagogik jarayonida katta ahamiyatga ega. Chunki darsni yangicha talqinda rejalashtirish pedagogning bilim va mahoratini ko'rsatadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Pedagogik texnologiyalar asosida olib boriladigan treninglar shaxsiy tarkibning muhim hayotiy yutuqlar va muammolarga munosabatini ifodalash istagini qondiradi, ularning fikrlashi va o'z nuqtai nazarini bildirishi uchun imkoniyat yaratadi. Har qanday pedagogik texnologiyadan ta'lim-tarbiya jarayonida shaxsning tabiatidan kelib chiqib foydalanishda shaxsiy mazmuni kim tarbiyalayotganiga, kim tarbiyalanayotganiga katta e'tibor qaratish lozim. Interaktiv usullar - bu muayyan aloqa yoki harakatga asoslangan usullar. 20-asrda adabiyot o'qitish metodikasining tarixiy rivojlanishiga nazar tashlaydigan bo'lsak, 20-asrning 30-yillarigacha davom etgan turli "innovatsion tajribalar"dan so'ng yana sinf-dars tizimiga qaytdik va adabiyot maktab dasturlarida alohida fan sifatida o'rin olganidan so'ng adabiyot o'qitish metodikasining nazariy asoslarini yaratish borasidagi ishlar boshlandi. Shu bilan birga, S. Dolimov o'z davrida rus metodologiyasining, xususan, mazmunan dogmatizmdan ma'lum darajada ilhomlangan madaniy-tarixiy oqimning jiddiy xatolarini alohida ta'kidlab, adabiyotning faqat g'oyaviy mazmuniga e'tibor qaratgan va uning badiiy shaklini inkor etgan. Keyingi yillarda o'zbek tilini o'qitish metodikasida (1970-yillar sovet adabiyoti) yana bir yangicha yondashuv - adabiy asarning estetik-badiiy jihatlariga ko'proq e'tibor berish shakllana boshladi. Estetik tuyg'u va estetik tarbiya masalalari adabiy ta'limning yetakchi vazifalariga aylandi. Badiiy asarni har tomonlama tushunish va idrok etishga qaratilgan nazariy qarashlarning vujudga kelishi, badiiy zavqni tarbiyalashga, badiiy matnni tushunish va o'qishga, o'quvchilarning qobiliyatlarini, mantiqiy tafakkurini, adabiy nutqini to'g'ri rivojlantirishga qaratilgan tamoyillarning vujudga kelishi. Bu baxtli narsa edi. Shuning uchun 20-asr rus metodologiyasi va uning ta'sirida umumlashtirilgan milliy metodologiya ham muayyan takomillashuv va rivojlanish bosqichlarini bosib o'tdi.

Hikoya janri o'zbek adabiyotining eng sarmazmun janrlaridan biri bo'lib, inson ruhiyati, ijtimoiy hodisalar, axloqiy masalalarni qisqa, lekin chuqur tahliliy shaklda yoritadi. Uni zamonaviy innovatsion texnologiyalar asosida o'qitish esa darslarning qiziqarli, samarali va natijador bo'lishiga xizmat qiladi. Hikoya epik janrning kichik shakli bo'lib, unda hayotiy voqea qisqa hajmda badiiy ifodasini topadi. Mazmuniy jihatdan hikoya roman yoki povest kabi katta janrlardan farq qiladi. O'zbek adabiyotida Abdulla Qodiriy, Abdulla Qahhor, Said Ahmad, O'tkir Hoshimov kabi yozuvchilar hikoya janrining yuksak namunalari yaratganlar. Masalan, Abdulla Qahhorning 'Anor' hikoyasi hayotiylik va badiiy mahorati bilan alohida o'rin egallaydi. Jahon adabiyotida esa Anton Chexov, Ernest Heminguey, Rabindranat Tagor hikoya janrini yuksak darajaga olib chiqqan adiblardir. Shu bois hikoya janrini o'qitish jarayonida o'quvchilarga nafaqat matnni tushuntirish, balki uning badiiy-estetik mohiyatini anglatish muhimdir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Innovatsion pedagogik texnologiyalar interfaol metodlar, axborot-kommunikatsion vositalar, multimedia va elektron resurslar asosida amalga oshiriladi. Interfaol metodlar o'quvchini faol subyekt sifatida jalb qiladi. Masalan, klaster, aqliy hujum, sinkveyn, Insert metodlari hikoya tahlilida keng qo'llanishi mumkin. Multimedia texnologiyalari esa darsni yanada jonli va qiziqarli qiladi. Elektron resurslardan foydalanish o'quvchilarga masofadan turib ham matn ustida ishlash imkonini beradi. Adabiyot darslarida interfaol metodlardan foydalanish o'quvchilarning faolligini oshiradi. Masalan, klaster metodi yordamida hikoyadagi asosiy g'oya va obrazlar jadval ko'rinishida tasvirlanadi. Aqliy hujum usuli orqali o'quvchilar o'z fikrlarini erkin bildiradilar. Insert texnologiyasi matnni o'qish jarayonida belgilar qo'yib, o'quvchining o'z mulohazasini tartibga solishiga yordam beradi. Sinkveyn esa hikoyadagi asosiy fikrlarni qisqa she'riy shaklda ifodalashga imkon beradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Hikoya janri badiiy adabiyotda quyidagi o'quv-tarbiyaviy funksiyalarni bajaradi:

- **Tarixiy-ma'naviy:** xalq hayoti, ijtimoiy munosabatlar, qadriyatlar ifodalanadi.

Ushbu rasm 2-sinf (1-qism) 24-sahifasida keltirilgan. Ushbu rasm orqali o'quvchilarga boy tariximiz, Amir Temur bobomizning jasoratlari, vatanparvarligiva faoliyatini yoritib ketsak bo'ladi. O'quvchilar milliy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalanadi.

• •

- **Tarbiyaviy:** axloq, insoniylik, halollik, mehnatsevarlik kabi sifatlar targ'ib qilinadi.

3-sinf (2-qism) darsligida 63-sahifada "Yaxshilik izlagan bola" hikoyasi orqali o'quvchilarda axloq va insoniylik sifatleri shakllanadi.

4-sinf (1-qism) Zamira Ibrohimova qalamiga mansub "Sayroqi qushcha" hikoyasida insoniylik va mehnatsevarlik sifatleri alohida targ'ib qilingan.

4-sinf (1-qism) Hilola Hamdamovanning "Yetti xazinaning biri" nomli hikoyasi orqali o'quvchilarda mehnatsevarlik sifati shakllanadi. Ushbu hikoyada dehqonchilik, mehnatkashlik yetti xazinaning biri deya alohida ta'kidlangan.

- **Estetik:** badiiy til vositalari orqali obrazli tafakkur rivojlanadi.
- **Analitik:** voqelikni tahlil qilish, sabab-oqibat munosabatlarini aniqlashga o'rgatadi.

2-sinf (2-qism) darsligining 34-sahifasida keltirilgan "Suhrobjon va Mikrobjon" hikoyasi o'quvchilarda sabab-oqibat munosabatlarini aniqlashga o'rgatadi. Asosan ushbu hikoyada tozalikka rioya etilmasa, qanday sabablarga olib kelinishi batafsil yoritilgan. O'quvchilar hikoyani o'qishar ekan, ularda voqelikni tahlil qiladi va xulosa chiqaradi.

4-sinf (1-qism) Hilola Hamdamovanning "Qanot qoqqan orzular" hikoyasida sabab-oqibat sifatleri shakllanadi.

Hikoyaning qisqa, lekin mazmunan teran bo'lishi uni o'quvchilar bilan tahlil qilishda yengillik yaratadi, muallif g'oyasini anglashga yo'naltiradi.

Hikoya janrini o'qitishda innovatsion yondashuvlar

Yondashuv turi	Tavsifi	Amalga oshirish shakli
Klaster usuli	Asosiy g'oyalarni visual tarzda guruhlash	Hikoyadagi mavzu, g'oya, obrazlar bo'yicha klaster tuzish
Insert metodi	Matn bilan ishlash davomida belgilar orqali tahlil qilish	Bilgan joy – "☒", yangi – "+", noto'g'ri deb hisoblagan – "-"
Rolga kirish (rol o'ynash)	Qahramonlar sifatida voqealarni jonlantirish	"Adabiy teatr" usulida sahnalashtirish

Yondashuv turi	Tavsifi	Amalga oshirish shakli
Teskari hikoya	Yakunini o'quvchilar o'zlari taxmin qilishadi	Hikoyaning yarmi beriladi, yakuniy qismni o'quvchi yozadi
Online forum	Fikr almashish, muhokama qilish	Telegram guruhida hikoya asosida bahs tashkil etish

“Klaster” metodi hikoyadagi asosiy g'oya va obrazlarni vizual tarzda ko'rsatadi. Masalan, 2-sinf (4-qism) darsligida Dilfuza Shomasharovaning ‘Chiroqning uyi qayerda’ hikoyasi asosida klaster tuzish orqali hikoyaning g'oyasi, qahramonlari va voqealar zanjiri aniqlanadi.

Chiroqning uyi qayerda?

Ayvonda buvisi bilan o'ynayotgan nabiralalar chiroqni yoqib-o'chira boshladi.

– Kunduz chiroqni yoqmaysiz, – dedi buvisi.

– Qaranglar, hamma yoq yorug'.

– Quyosh kunduzning chirog'imi?

– Dono bolam, o'zing bilasan-da. Agar chiroqni keraksiz narsaga kunduzi yoqaversang, u xafa bo'lib ketib qoladi. Keragida – kechqurun yoqish kerak.

– Aying, qayerga ketadi?

– Uyiga-da, bolam.

– Uyi qayerda?

– Uyini, senga aytсам, katta-katta suv omborlarida.

– U suvning uyimasmi?

– Suvning ham uyi, chiroqning ham. O'sha katta to'g'onlardan elektr quvvati olinadi. U hammamizning uyimizni yoritadi. Tushudinglarmi?

Nodirbek yugurib borib oqayotgan suvni burab:

– Yana chiroq oqib ketmasin, – dedi buvisiga.

HIKOYADAGI

QAHRAMONLAR

QACHON

VAZIFASI YOQILADI?

QAYERDAN KELADI?

* Chiroqning vazifasi quyidagilardan iborat:

- yorug'lik beradi;

- uyni yoritadi;

- kechasi kerak bo'ladi.

* Qayerdan keladi?

- elektr energiyasi;

- suv omborlari;

- to'g'on;

- elektr stansiya.

* Qachon yoqiladi?

- kechqurun;

- qorong'ida;

- kerak bo'lganda.

* Hikoyadagi qahramonlar:

- buvi;

- nabiralar;

- Nodirbek.

Ushbu metod orqali o'quvchilarda mantiqiy fikrlash; guruhda ishlash ko'nikmasi; tabiiy resurslarga ehtiyotkorlik; elektr energiyasini tejash odati shakllanadi.

Venn diagrammasi o'quvchilarga hikoyadagi turli personajlar, voqealar yoki mavzularni solishtirish va ularni ajratib ko'rsatishga yordam beradi. Diagramma orqali hikoyadagi voqealarni yoki qahramonlarni qaysi jihatlarida bir xil va qaysi jihatlarida farq qilishini ko'rishadi. Bu mantiqiy fikrlashni va analitik qobiliyatni rivojlantiradi. Bu metodikadan foydalanish hikoya tarkibini yodda saqlash va keyinchalik eslashni osonlashtiradi. Venn diagrammasini to'ldirish jarayonida o'quvchilarni faol ishtirok etishga undaydi. Ular o'z fikrlarini ifodalash va muqobil qarashlarni solishtirishni o'rganadi.

“Insert” texnologiyasi matnni o'qish jarayonida belgilar qo'yish orqali o'quvchining fikrlash faoliyatini faollashtiradi. “Aqliy hujum metodida esa o'quvchilar hikoya syujeti va qahramonlari haqida erkin fikr almashadilar.

Multimedia va elektron resurslar yordamida o'qitish samaradorligi

Hikoyani audio, video yoki animatsiya shaklida taqdim etish o'quvchilarni yanada qiziqtiradi. Masalan, Anton Chexovning “Xameleon” hikoyasini qisqa metrajli film asosida ko'rsatish orqali o'quvchilar obrazlarni yaxshiroq idrok etadi³. Elektron ta'lim platformalari – Moodle, Google Classroom orqali hikoya ustida ishlash topshiriqlari berilishi o'quvchilarning mustaqil ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Ushbu elektron ta'lim platformalaridan foydalanib, 3-sinf (2-qism) darsligida berilgan “Yaxshilik izlagan bola” hikoyasi uchun topshiriqlarni taqdim etaman.

☒ 1-topshiriq: Test (Google Form uchun)

1. Jamshidning dadasi nima haqida gapirib berdi?

a) Do'konga borgani haqida

b) Qo'shning mashinasini shatakka olgani haqida

c) Ishga kech qolgani haqida

2. Jamshid nega dadasiga havas qildi?

a) Yangi kiyim olgani uchun

b) Yaxshilik qilgani uchun

c) Mashinasi borligi uchun

3. Jamshid kimga yordam berdi?

a) Do'stiga

b) Mushukchaga

c) O'qituvchisiga

4. Hikoyaning asosiy g'oyasi nima?

a) Qishda sovuq bo'ladi

b) Yaxshilik qilish kerak

c) Avtobusga chiqish kerak

☒ 2-topshiriq: Qisqa yozma javob (Classroom uchun)

Savollarga 3–4 gap bilan javob yozing:

1. Jamshid qanday bola?

2. Sizningcha, yaxshilik nima?

3. Jamshidning o'rnida bo'lsangiz nima qilardingiz?

☒ 3-topshiriq: Ijodiy vazifa

☒ “Men qilgan bir yaxshilik” mavzusida 5–6 gapdan iborat kichik hikoya yozing.

yoki

☒ Mushukchaga yordam berayotgan Jamshid rasmini chizishga harakat qiling va rasm ostiga 2 ta gap yozing.

☒ 4-topshiriq: Moslashtirish (Matching)

Quyidagilarni moslang:

Jamshidning dadasi → Qo'shniga yordam berdi

Jamshid → Mushukchaga somsa berdi

Onasi → Somsa tayyorladi

☒ 5-topshiriq: Xulosa

Gapni davom ettiring:

✓ Yaxshilik qilish – bu ...

✓ Men har kuni ... qilaman.

O'quvchilarda ushbu topshiriqlar orqali mustaqil ishlash va yozma nutq ko'nikmalari shakllantiriladi, axloqiy tarbiya va ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantiradi. Fikrini og'zaki va yozma ifodalay oladi; matndan kerakli ma'lumotlarni ajrata olishni boshlaydi; yaxshilik qilish va o'zgalarga yordam berish kerakligini tushunib yetadi; o'z xatti- harakatiga baho beradi.

Amaliy tajribalar shuni ko'rsatadiki, innovatsion metodlar qo'llanilgan darslarda o'quvchilarning faolligi sezilarli darajada ortadi. O'quvchilar hikoya matnini chuqurroq anglaydi, badiiy obrazlar haqida kengroq fikr yuritadi. Shuningdek, interfaol usullar ularning og'zaki va yozma nutqini rivojlantirishga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, hikoya janri o'quvchilarning badiiy tafakkurini shakllantirish, ularni ma'naviy boyitish, hayotga estetik nigoh bilan qarashga o'rgatishda muhim o'rin tutadi. Innovatsion texnologiyalar esa bu jarayonda o'quvchini faollashtirish, unga tahliliy, tanqidiy, ijodiy yondashuvni o'rgatishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi. Hikoya janrini zamonaviy interaktiv metodlar orqali o'qitish - bu nafaqat o'quvchilarga adabiy bilim berish, balki ularning hayotiy va ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirish deganidir. Innovatsion texnologiyalar hikoya janrini o'qitishda muhim ahamiyatga ega. Ular o'quvchilarning mustaqil fikrlash, ijodiy yondashuv va tahliliy qobiliyatini rivojlantiradi. An'anaviy yondashuvlar bilan bir qatorda zamonaviy interfaol metodlardan foydalanish o'quvchilarda adabiy-estetik tafakkurni shakllantirishga yordam beradi. Shu bois o'qituvchilar hikoya janrini o'qitishda zamonaviy texnologiyalardan samarali foydalanishlari lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Shavkat Mirziyoyev. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi. – Toshkent, 2022.
2. Yo'ldoshev Q. Adabiyot o'qitish metodikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2018.
3. Zunnunov A. Pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: Fan, 2017.
4. Karimov I. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent, 2008.
5. Quronov D. Adabiyotshunoslik asoslari. – Toshkent, 2019.
6. Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (2014). Cooperative learning in 21st century. *Educational Psychology Review*, 26(1), 1–15.
7. Slavin, R. E. (2015). *Cooperative learning: Theory, research, and practice*. Boston: Allyn & Bacon.
8. Richards, J. C., & Rodgers, T. S. (2014). *Approaches and methods in language teaching*. Cambridge: Cambridge University Press.
9. Nunan, D. (2013). *Task-based language teaching*. Cambridge: Cambridge University Press.
10. Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2001). *A taxonomy for learning, teaching, and assessing*. New York: Longman.